

Universidade de São Paulo
Disciplina: Climatologia II - ACA 0226

Introdução à Estatística Aplicada à Climatologia

Parte V - Transformada de Ondeleita

Projeto PAE

Bolsista: Michelle S. Reboita

São Paulo, 2005.

Sumário

1	Introdução	3
2	Transformada de Ondeleta	3
2.1	Propriedades da Transformada de Ondeleta	5
2.2	Condições para uma Função ser uma Ondeleta Mãe	6
3	Entendendo a Transformada de Ondeleta	6
3.1	A Ondeleta Mãe	8
4	Cálculo da Transformada de Ondeleta no Espaço de Fourier	9
5	Aplicação da Transformada de Ondeleta na Série Temporal do Índice de Oscilação Sul (IOS)	13
6	Referências	15

1 Introdução

Na análise espectral de uma série temporal tem-se como objetivo detectar os harmônicos que fornecem a maior contribuição na mesma. Para tanto, é realizada a análise da relação entre período (ou frequência) e amplitudes espectrais (maiores detalhes no material Parte IV). Entretanto, não é possível observar a variação destes harmônicos ao longo do tempo, pois o conhecimento temporal é perdido quando feita a transformação para o espaço espectral. A metodologia que permite representar as componentes de uma série temporal nos domínios de tempo e escala é a transformada de ondeleta (*wavelet transform*).

A transformada de ondeleta foi desenvolvida na década de 1980 por pesquisadores como Morlet, Grossmann, Meyer e Daubechies (Farge, 1992). Esta nova metodologia de decomposição de sinal apresenta vantagens em relação a outras como, por exemplo, a transformada de Fourier. Esta última foi desenvolvida para a análise de sinais estacionários permitindo apenas a análise global do sinal. Já a transformada de ondeleta foi formulada para o estudo de sinais não-estacionários e permite estudar o sinal tanto localmente quanto globalmente (Farge, 1992; Kumar e Foufoula-Georgiou, 1994). Para uma melhor compreensão deste parágrafo foram construídas duas séries temporais. A primeira correspondente à soma de duas ondas senos com períodos de 10 e 20 dias (figura 1 a) e, a segunda formada pela sequência de uma onda seno com período de 10 dias seguida de outra onda seno com período de 20 dias (figura 1 d). Aplicando-se a transformada de Fourier observa-se que a mesma detecta a periodicidade das séries (figuras 1 b e 1 e), entretanto, quando a transformada de ondeleta é utilizada, além da periodicidade, ela também informa a localização e a fase das componentes da série (figura 1 c e f).

2 Transformada de Ondeleta

O termo ondeleta refere-se a um conjunto de ondas formadas por dilatação ($\psi(t) \rightarrow \psi(2t)$) e translação [$\psi(t) \rightarrow \psi(t+1)$] de uma única função $\psi(t)$, que é quadraticamente integrável sobre o campo dos reais ou espaço $[L^2(\mathbb{R})]$ e possui energia finita. A função $\psi(t)$ pode ser chamada de "ondeleta mãe", "ondeleta básica" ou "ondeleta analisadora", enquanto que as funções dilatadas e transladadas derivadas da "ondeleta mãe" são chamadas simplesmente de "ondeletas" (Weng e Lau, 1994).

A transformada de ondeleta contínua de um sinal $f(t)$ é definida como (Daubechies, 1988; Weng e Lau, 1994):

$$W_{l,t'}(f) = \langle f, \psi_{l,t'}^* \rangle = \int f(t) \psi_{l,t'}^*(t) dt \quad (1)$$

onde l é o parâmetro de dilatação, t' é o parâmetro de translação e ψ^* é o complexo conjugado das ondeletas $\psi_{l,t'}$,

$$\psi_{l,t'}(t) = \frac{1}{\sqrt{l}} \psi\left(\frac{t-t'}{l}\right) \quad (2)$$

onde $\psi(t)$ é a ondeleta mãe, l é o parâmetro de dilatação (escala) e t' é o parâmetro de translação.

Figura 1. a) Soma de duas ondas senos, b) espectro de energia de Fourier de a, c) parte real dos coeficientes de ondeleta de a, d) seno (10t) seguido de seno (20t), e) espectro de energia de Fourier de d e f) parte real dos coeficientes de ondeleta de d.

A expressão para o cálculo da transformada inversa é (Meyers, et al. 1993; Lau e Weng, 1995):

$$f(t) = \frac{1}{C_\psi} \int \int W_{\ell,t}(f) \psi_{\ell,t}(t) dt' \frac{d\ell}{\ell^2} \quad (3)$$

onde C_ψ aparece como um fator de normalização e é dado por (Collineau e Brunet, 1993):

$$C_{\psi} = 2\pi \int_0^{\infty} \frac{|\hat{\psi}(\omega)|^2}{\omega} d\omega < \infty \quad (4)$$

onde $\hat{\psi}$ é a transformada de Fourier de $\psi(t)$.

2.1 Propriedades da Transformada de Ondeleta

De acordo com Farge (1992), a transformada de ondeleta contínua apresenta as seguintes propriedades elementares:

a) **linearidade**: a transformada de ondeleta é linear, pois corresponde ao produto interno entre o sinal f e a ondeleta ψ ,

b) **covariância sob translação e dilatação**: a transformada de ondeleta contínua é covariante sob qualquer translação e dilatação. Uma consequência desta propriedade é que a diferenciação comuta na transformada de ondeleta contínua:

$$\frac{\partial}{\partial t'} W(f) = W \frac{\partial f}{\partial t'} \quad (5)$$

c) **conservação de energia**: a energia é conservada tanto local quanto globalmente, o que garante que não existe perda de informação quando se transforma o sinal, desde que a ondeleta mãe satisfaça a condição:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(\dagger)|^2 < \infty \quad (6)$$

d) **localização espaço-escala**: a transformada de ondeleta permite a localização do sinal em ambos domínios de espaço e escala (número de onda) ou de tempo e escala (frequência), o que difere da transformada de Fourier, na qual se perde a localização.

e) **análise de regularidade local**: é uma das mais interessantes propriedades da transformada de ondeleta contínua, implícita por sua covariância sob dilatação, já que $W[f]$ é regular mesmo que f não o seja, o que permite localizar as possíveis singularidades presentes na função.

f) **núcleo reprodutor**: sua estrutura depende da escolha da ondeleta e a partir desta pode-se decompor qualquer função ou distribuição em seus coeficientes de ondeleta.

2.2 Condições para uma Função ser uma Ondeleta Mãe

Para uma função $\psi(t)$ ser uma ondeleta mãe ela está sujeita às seguintes condições (Farge, 1992):

a) **admissibilidade**: para uma função integrável, significa que sua média é nula:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0 \quad (7)$$

b) **similaridade**: a família de ondeletas é gerada por translação e dilatação de uma única função $\psi(t)$, portanto todas as ondeletas serão mutuamente similares;

c) **inversibilidade**: possui no mínimo uma fórmula de reconstrução para que o sinal possa ser recuperado;

d) **regularidade**: significa que a função $\psi(t)$ deve estar concentrada num domínio espacial finito.

e) **cancelamentos**: para algumas aplicações, em particular na análise de sinais turbulentos, os momentos de ordem elevada de $\psi(t)$ devem se anular, o que possibilita a análise de séries que apresentem flutuações com momentos de ordem elevada significativos. Esta exigência, a qual elimina a parte mais regular do sinal, permite o estudo de suas flutuações de ordem elevada e eventuais singularidades em algumas derivadas de ordem elevada.

3 Entendendo a Transformada de Ondeleta

A transformada de ondeleta mede a similaridade entre a série temporal e a ondeleta escolhida para a análise. Os valores que correspondem a esta comparação são denominados de coeficientes de ondeleta. A figura abaixo mostra a comparação e enfatiza os procedimentos de translação e dilatação.

Passo 1. A ondeleta é comparada com o início da série temporal.

Passo 2. A ondeleta é transladada até percorrer toda a série temporal.

Passo 3. A ondeleta é dilata e os passos 1 e 2 são repetidos.

Figura 2. Representação esquemática da comparação entre a série temporal e ondeleta escolhida para análise.

Uma vez calculados os coeficientes de ondeleta, pode-se definir a energia de ondeleta como o módulo quadrático de cada coeficiente de ondeleta. Quando o sinal em estudo possuir período maior do que um ano, a energia de ondeleta média anual pode ser obtida (Breaker et al, 2001). Para tanto, basta calcular a média diária da energia de ondeleta para cada um dos 365 dias do ano, por escalas. Para cada escala, somam-se os valores para o dia 1º de janeiro de todos os anos e divide-se o resultado pelo número de anos, o mesmo é feito para os demais dias do ano. O escalograma de energia de ondeleta média anual permite analisar a variação sazonal dos fenômenos em estudo.

A variância de ondeleta é definida como a integral da energia de ondeleta sobre o parâmetro de translação (Collineau e Brunet, 1993):

$$V_f(\ell) = \int_{-\infty}^{+\infty} |W_{\ell,t'}|^2 dt' \quad (8)$$

A variância de ondeleta pode ser interpretada como a contribuição da energia da escala l à energia total da função $f(t)$. O gráfico da variância é denominado de espectro de ondeleta global. Este espectro é equivalente ao espectro de potência de Fourier (Farge, 1992). A fase do sinal também pode ser definida através da expressão (Kumar e Foufoula-Georgiou, 1994):

$$\phi(\ell, t') = \arctan\left(\frac{\text{Im}[W_{\ell,t'}]}{\text{R}[W_{\ell,t'}]}\right) \quad (9)$$

Para localizar os fenômenos nos domínios de tempo e frequência pode-se representar graficamente a parte real, o módulo ou ainda a energia dos coeficientes de ondeleta. Estes gráficos são denominados de escalogramas. A parte real dos coeficientes de ondeleta informa a intensidade e a fase da variação do sinal, o módulo dos coeficientes mostra a amplitude do sinal, já a energia fornece a densidade da energia (Weng e Lau, 1994).

3.1 A Ondeleta Mãe

A escolha da ondeleta mãe deve ser feita de maneira que possua características similares ao sinal que se deseja estudar, tal como assimetria e variação brusca ou suave no tempo (Collineau e Brunet, 1993; Weng e Lau, 1994; Sá et al, 1998). Uma ondeleta que é adequada para capturar variações nas periodicidades dos sinais geofísicos é a ondeleta complexa de Morlet (Weng e Lau, 1994; Sá et al, 1998), pois esta possui um grande número de oscilações. A ondeleta complexa de Morlet é definida como uma onda plana

modulada por um envelope Gaussiano de largura unitária (Farge, 1992). De acordo com Kumar e Foufoula-Georgiou (1994), esta ondeleta é expressa por:

$$\psi(t) = \pi^{-1/4} e^{-t^2/2} e^{i\omega_0 t} \quad (10)$$

onde ω_0 tem que ser maior ou igual a 5 para que a condição de admissibilidade seja satisfeita (equação 7). A condição de admissibilidade é necessária para a obtenção da transformada de ondeleta inversa. O melhor valor para ω_0 é 5,4 porque assegura que a condição de admissibilidade seja praticamente equivalente à equação 7 (Weng e Lau, 1994; Melice e Roucou, 1998; Melice et al., 2001).

Na figura 3 pode-se observar a representação da ondeleta complexa de Morlet.

Figura 3 Ondeleta complexa de Morlet, a) ondeleta de Morlet com largura e amplitude arbitrária e com o tempo ao longo do eixo horizontal e b) construção da ondeleta de Morlet (azul tracejado) a partir de uma onda seno (verde) modulada por uma curva gaussiana (vermelho). Fonte: Torrence e Compo, 1998 b.

No espaço de Fourier, a ondeleta de Morlet é dada por (Kumar e Foufoula-Georgio, 1994):

$$\hat{\psi}(\omega) = \pi^{-1/4} e^{-(\omega-\omega_0)^2/2} \quad (11)$$

A figura 4 mostra a forma de algumas ondeletas mãe.

4 Cálculo da Transformada de Ondeleta no Espaço de Fourier

A transformada de ondeleta contínua de uma seqüência discreta x_n é definida, em uma escala l , como a convolução de x_n com a versão transladada da ondeleta mãe (Torrence e Compo, 1998 a):

$$W_n(\ell) = \sum_{n'=0}^{N-1} x_{n'} \psi^* \left[\frac{(n'-n)\delta t}{\ell} \right] \quad (12)$$

onde n' varia de $n' = 0, 1, \dots, N-1$, sendo N o comprimento da série, δt é o intervalo de amostragem dos dados, ℓ representa cada uma das escalas em que o sinal é projetado e $*$ indica o complexo conjugado. Detalhes sobre a teoria da convolução podem ser obtidos em Cochran et al. (1967) e Chui (1992). Uma propriedade interessante da convolução é:

$$\mathfrak{F}(F H) = \mathfrak{F}(F) * \mathfrak{F}(H) \quad (13)$$

onde \mathfrak{F} representa a transformada de Fourier, F e H são funções e $*$ representa a convolução.

Figura 4. Forma das funções ondeleta mãe. Fonte: Wavelet Toolbox do software Matlab.

A transformada de ondeleta contínua pode ser calculada usando a equação 12. Entretanto, é mais rápido realizar o cálculo no espaço de Fourier, pois o teorema da convolução permite fazer todas N convoluções simultaneamente quando é usada a transformada de Fourier. No espaço de Fourier, a transformada de ondeleta pode ser definida como a transformada de Fourier inversa do produto entre os coeficientes da transformada de Fourier \hat{x}_k de uma série e as ondeletas $\hat{\psi}(\ell\omega)$ (Torrence e Compo, 1998 a):

$$W_n(\ell) = \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}_k \hat{\psi}^*(\ell\omega) e^{i\omega_k n \delta t} \quad (14)$$

onde ω_k é a frequência angular, n varia de $n = 0, 1, \dots, N-1$, sendo N o comprimento da série, δt é o intervalo de amostragem dos dados e $*$ indica o complexo conjugado.

A transformada de Fourier é obtida através da expressão (Thrane, 1979):

$$\hat{x}_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi i k n / N} \quad (15)$$

onde x_n representa cada elemento da série e $k = 0, 1, \dots, N-1$ é o índice de frequência.

Após o cálculo dos coeficientes de Fourier, a etapa seguinte consiste na especificação das escalas em que os coeficientes de ondeleta serão calculados. As escalas podem ser obtidas através da equação (Weng e Lau, 1994):

$$\ell_{m,n} = 2^{m + \frac{n}{h}} \quad (16)$$

onde m corresponde às oitavas ($m = 0, 1, 2, \dots$), n às interações por oitava ($n = 0, 1, 2, \dots, h-1$) e h ao número total de interações por oitava. As oitavas representam potências da base 2.

Um grande número de interações por oitava faz com que as escalas possam ser consideradas contínuas (Weng e Lau, 1994).

As escalas estão relacionadas à frequência dos sinais contidos nas séries temporais. Meyers et al. (1993) fornece uma expressão para cálculo das frequências, quando a ondeleta mãe utilizada é a de Morlet:

$$f(\ell) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{\omega_0}{\ell} + \frac{\sqrt{2 + \omega_0^2}}{\omega_0} \right) \quad (17)$$

onde ℓ corresponde às escalas e ω_0 ao parâmetro da ondeleta mãe, que neste caso é $\omega_0 = 5,4$ para satisfazer à condição de admissibilidade.

Da expressão anterior, pode-se obter o período que é dado por:

$$p(\ell) = \frac{4\pi}{\omega_0 + \sqrt{2 + \omega_0^2}} \ell \quad (18)$$

O próximo passo consiste em calcular as ondeletas para todas as interações de cada oitava. A estrutura das ondeletas é definida como (Torrence e Compo, 1998 a):

$$\hat{\psi}(\ell\omega) = \left(\frac{2\pi\ell}{\delta t} \right) \hat{\psi}_0(\ell\omega_k) \quad (19)$$

onde $\hat{\psi}_0(\ell\omega)$ é a ondeleta mãe de Morlet no domínio de Fourier, sendo:

$$\hat{\psi}_0(\ell\omega) = \pi^{-1/4} e^{-\ell(\omega_k - \omega_0)^2 / 2} \quad (20)$$

onde ω_k é a frequência angular obtida a partir de (Torrence e Compo, 1998 a):

$$\omega_k = \frac{2\pi k}{N\delta t} \quad \text{se } k \leq \frac{N}{2} \quad (21)$$

$$\omega_k = -\frac{2\pi k}{N\delta t} \quad \text{se } k > \frac{N}{2}$$

Então, calcula-se a transformada de Fourier inversa do produto entre os coeficientes da transformada de Fourier \hat{x}_k e as ondeletas $\hat{\psi}(\ell\omega)$. O resultado obtido é

então dividido pela raiz quadrada das escalas correspondentes. Este procedimento assegura que eventos com mesma amplitude, mas com períodos diferentes possuam energia semelhante. Com isto obtêm-se os coeficientes de ondeleta.

A expressão para reconstrução do sinal é dada por (Torrence e Compo, 1998 a):

$$x_n = \frac{h\delta t^{1/2}}{C_\psi \psi_0(0)} \sum_{j=0}^J R\{w_n(\ell_j)\} \quad (22)$$

onde h é o número de interações por oitava, δt o intervalo de amostragem dos dados, $\psi_0(0)$ é o fator que remove a energia das escalas (para a ondeleta de Morlet, ele é $\pi^{-1/4}$) e C_ψ é o fator de reconstrução, que é obtido através da equação 4. Quando utilizada a ondeleta de Morlet, com $\omega_0=5,4$, C_ψ corresponde a 0,862.

Como o cálculo da transformada de ondeleta pode ser baseado na transformada de Fourier e esta supõe que os dados constituintes das séries temporais sejam cíclicos, os coeficientes da transformada de ondeleta da parte inicial e final destas séries vão conter erros porque estas são finitas (Torrence e Compo, 1998 a).

Para não haver interpretação errônea nos escalogramas, as regiões suscetíveis aos erros são delimitadas por um cone de influência. Torrence e Compo (1998 a) definem o cone de influência como a região do escalograma de ondeleta, onde os efeitos de borda tornam-se importantes e sugerem o cálculo do cone de influência como:

$$CI = \frac{p\delta t g}{\sqrt{2}} \quad (23)$$

onde p é o período de Fourier, δt o intervalo de amostragem dos dados e g corresponde ao tempo dos elementos da série que varia de $g = 0, \dots, [(N+1)/2-1]$, sendo N o comprimento da série.

Na equação 23, só obtêm-se metade do vetor que corresponde ao cone a outra metade é obtida colocando este em ordem contrária (o primeiro valor passa a ocupar a última posição do vetor e assim sucessivamente). É válido salientar que para cada ondeleta analisadora existe uma expressão própria do período de Fourier e, portanto, do cone de influência.

5 Aplicação da Transformada de Ondeleta ao Índice de Oscilação Sul

Apresenta-se, neste tópico, os resultados obtidos com a aplicação da transformada de ondeleta em dados de Índice de Oscilação Sul (IOS) do período de

janeiro de 1980 a agosto de 2004, obtidos do Bureau of Meteorology australiano. O algoritmo utilizado foi desenvolvido por Jean-Luc Melice, e é uma versão adaptada do algoritmo de Torrence e Compo (1998 b). A ondeleta mãe empregada foi a complexa de Morlet, pois esta é a mais adequada ao estudo de sinais geofísicos, uma vez que possui um grande número de oscilações.

Primeiramente, determinou-se os coeficientes de ondeleta e plotou-se a parte real dos mesmos. Com este procedimento obteve-se o gráfico denominado escalograma da parte real dos coeficientes de ondeleta (figura 5 b), onde o eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical o período (neste eixo, ao invés do período, também pode-se plotar as escalas do sinal). Na figura 5 b a linha preta indica o cone de influência, que delimita os efeitos de borda que ocorrem na transformada de ondeleta, devido a série temporal ser finita. Portanto, nesta figura, só analisamos as informações que estão no interior do cone. No escalograma, a cor azul indica fase negativa do sinal e a vermelha fase positiva. Pode-se observar a ocorrência de fases negativas mais intensas nos anos de 1982 e 1983 e de 1997 e 1998 e de uma fase positiva intensa entre 1988 e 1989. Ao identificar estes anos no gráfico da série temporal de IOS (figura 5 a) é notado que os anos 1982 e 1983 e 1997 e 1998 correspondem às fases em que o IOS esteve mais negativo. Já 1988 e 1989 correspondem à fase mais positiva do IOS. Sabendo-se que o IOS negativo está associado a ocorrência de El Niño e IOS positivo a ocorrência de La Niña pode-se relacionar as fases intensas observadas no escalograma a estes fenômenos. A possibilidade de ver ao longo do tempo onde as fases são mais negativas ou positivas só é possível com a transformada de ondeleta. Outra vantagem desta metodologia é que ela permite verificar a interação entre as diferentes componentes do sinal. Na figura 5 b nota-se que as componentes com período de 2,3 anos tem uma interação com as de 3,7 anos.

Os anos de El Niño são bem evidenciados no escalograma do módulo dos coeficientes de ondeleta (figura 6 a) e no escalograma da energia de ondeleta (figura 6 b), já o ano de La Niña não.

A figura 5 c representa a energia de ondeleta integrada em cada período (ou escala). A informação que extraímos desta corresponde a periodicidade das componentes do sinal que causam maior influência neste. Uma vez conhecida as periodicidades é possível fazer uma associação destas com os sistemas atmosféricos que causam maior influência na variável em estudo. A figura 5 c é similar ao espectro de energia de Fourier, portanto também pode-se plotar os limites de confiança. A determinação destes segue a mesma metodologia aplicada no espectro de energia de Fourier (ver material parte IV), mas neste exemplo não foi plotado. No espectro de ondeleta global nota-se a presença de três componentes com maior energia, que têm períodos de 2,3 anos, 3,7 e 10,6 anos. Chama-se a atenção que a periodicidade correspondente a 10,6 anos extrapolou o cone de influência (observar linha laranja no escalograma), portanto deve ser desconsiderada da

análise porque pode constituir informações que não existem, apenas foram criadas pela transformada. Já os períodos de 2,3 e 3,7 anos são semelhantes aos detectados por autores como Wang e Wang (1996), Torrence e Compo (1998 a) e Melice e Servain (2003) que investigam o fenômeno El Niño-Oscilação Sul.

Figura 5. a) Série temporal do IOS do período de 01/1980 a 08/2004, b) escalograma da parte real dos coeficientes de ondeleta e c) espectro de ondeleta global. A linha preta em b representa o cone de influência e as linhas laranja pontilhadas destacam os períodos em que os sinais no escalograma e no espectro de ondeleta são mais intensos.

Figura 6. a) Escalograma do módulo dos coeficientes de ondeleta e b) energia de ondeleta do IOS do período de 01/1980 a 08/2004.

6 Referências

BREAKER, L. C., P. C. LIU, and C. TORRENCE, 2001: Intraseasonal oscillations in sea surface temperature, wind stress, and sea level off the central California coast. *Cont. Shelf Reser.*, **21**, 727-750.

Bureau of Meteorology, Australia. www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml, consultado em jan 2005.

CHUI, C. K. **An Introduction to Wavelets**. San Diego: Academic Press, 267 p., 1992.

COCHRAN, W. T. et al. What is the Fast Fourier Transform? **IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics**, AU-15, n. 2, p. 45-55, 1967.

COLLINEAU, S., and Y. BRUNET, 1993: Detection of Turbulent Coherent Motions in a Forest Canopy - Part I: Wavelet Analysis. *Boundary-Layer Meteorol.*, **65**, 375-379.

DAUBECHIES, I., 1988: Orthonormal Bases of Compactly Supported Wavelets. *Commun. Pure Appl. Math.*, **41**, 909-996.

FARGE, M., 1992: Wavelet Transforms and their Applications to Turbulence. *Ann. Rev. Fluid Mech.*, **24**, 395-457.

KUMAR, P., and E. FOUFOULA-GEORGIU, 1994: Wavelet Analysis in Geophysics: An Introduction. In: FOUFOULA-GEORGIU, E., and KUMAR, P., 1994: *Wavelets in Geophysics. Wavelet and Its Applications*, Vol. 4, Academic Press, San Diego, 1-43.

- LAU, K. -M. and H. WENG, 1995: Climate Signal Detection Using Wavelet Transform: How to make a Time Series Sing. *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, 76, nº 12, 2391-2402.
- MEYERS, S. D., B. G. KELLY, and J. J. O'BRIEN, 1993: An Introduction to Wavelet Analysis in Oceanography and Meteorology: with Application to the Dispersion of Yanai Waves. *Mon. Wea. Rev.*, 121, 2858-2866.
- MELICE, J. -L. et al., 2003: Sea-surface temperatures at the sub-Antartic islands Marion and Gough during the past 50 years. *South African Journal of Science*, 99 (7-8), 363-366.
- MELICE, J. -L., and SERVAIN, J., 2003: The tropical Atlantic meridional SST gradient index and its relationships with the SOI, NAO and Southern Ocean. *Climate Dynamics*, 20 (5), 447-464.
- MELICE, J. -L., and P. ROUCOU, 1998: Decadal time scale variability recorded in the Quelccaya summit ice core $\delta^{18}O$ isotopic ratio series and its relation with the sea surface temperature. *Climate Dynamics*, 14, 117-132.
- REBOITA, M. S., 2004: Variabilidade Climática no Extremo Sul do Brasil. Dissertação de Mestrado em Engenharia Oceânica. FURG, Rio Grande, RS.
- SÁ, L. D. A., S. B. M. SAMBATTI e G. P., GALVÃO, 1998: Ondeleta de Morlet Aplicada ao Estudo da Variabilidade do Nível do Rio Paraguai em Ladário, MS. *Pesq. Agrop. Bras.*, Brasília, 33, 1775-1785.
- THRANE, N., 1979: The Discrete Fourier Transform and FFT Analysers. **Technical Review**, v. 1, 29 p, 1979.
- TORRENCE, C., and G. P. COMPO, 1998 a: A Practical Guide to Wavelet Analysis. *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, 79 (1), 61-78.
- _____, 1998 b: "A Practical Guide to Wavelet Analysis". Software for Fortran, IDL, and Matlab. <<http://paos.colorado.edu/research/wavelets/>> (08/01/2003).
- WANG, B., and Y. WANG, 1996: Temporal structure of the southern oscillation as revealed by waveform and wavelet analysis. *J. Climate*, 9, 1586-1598.

WENG, H., and K. -M. LAU, 1994: Wavelets, Period Doubling, and Time-Frequency Localization with Application to Organization of Convection over the Tropical Western Pacific. *J. Atmos. Sci.*, **51** (17), 2523-2541.